

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ, ИНГИБИРУЮЩИХ УРЕАЗУ, ИЗ ЭНДОФИТНЫХ ГРИБОВ *ASPERGILLUS SYDOWII* STRAIN AV5L и *PENICILLIUM VERRUCOSUM* AV6L

Вахабова Нилуфар Абдухалиловна¹, Рузиева Дилором Муталибовна², Расулова Гульчехра Абраровна³

¹базовый докторант Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан;

²к.б.н. Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан;

³м.н.с.Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185465>

Аннотация. В работе исследовано влияние различных растворителей на выход вторичных метаболитов эндофитных грибов *Aspergillus sydowii* strain AV5L и *Penicillium verrucosum* AV6L, выделенных из листьев *Aloe vera*, и их уреазоингибирующую активность. Наибольшая эффективность была отмечена для этилацетатных экстрактов, обеспечивших максимальный выход сухого вещества (35,0 мг/г для *A. sydowii* strain AV5L и 41,0 мг/г для *P. verrucosum* AV6L) и высокий уровень ингибирования уреазы (88,1% и 88,0% соответственно). Экстракты, полученные с использованием гексана и полярных растворителей (ацетонитрил, этанол, метанол, бутанол), продемонстрировали существенно более низкую активность. Для сравнения, стандартный ингибитор уреазы - тиомочевина показал ингибирование уреазы на уровне 94,0%.

Полученные результаты указывают на то, что этилацетат является оптимальным растворителем для выделения уреазоингибирующих метаболитов из исследованных эндофитов.

Ключевые слова: уреазы, ингибирование, эндофиты, *Aspergillus sydowii* strain, *Penicillium verrucosum*, этилацетат.

Аннотация. Ушбу тадқиқот ишида *Aloe vera* ўсимлиги баргидан ажратиб олинган эндофит замбуруғлари — *Aspergillus sydowii* strain AV5L ва *Penicillium verrucosum* AV6L штамларининг турли эритувчиларда иккинчи метаболитларининг ажралиши ҳамда уларнинг уреазы ингибирловчи фаоллиги аниқланди. Энг юқори самара этилацетат экстрактларида кузатилиб, улар энг кўп қуруқ модда чиқишини таъминлади (*A. sydowii* AV5L учун 35,0 мг/г ва *P. verrucosum* AV6L учун 41,0 мг/г) ва уреазани ингибирлаида юқори даражани (88,1% ва 88,0%) намоён қилди. Гексан ва поляр эритувчилар (ацетонитрил, этанол, метанол, бутанол) асосида олинган экстрактлар эса анча паст фаоллик кўрсатди. Таққослаш учун, стандарт бўлган уреазы ингибитори — тиомочевина уреазани ингибирлаида 94,0% намоён қилди. Олинган натижаларга кўра, этилацетат эндофитлардан уреазани ингибирловчи метаболитларни ажратиб олиш учун оптимал эритувчи эканлигини кўрсатди.

Калим сўзлар: уреазы, ингибирлаиш, эндофитлар, *Aspergillus sydowii*, *Penicillium verrucosum*, этилацетат.

Abstract. This study investigated the effect of various solvents on the yield of secondary metabolites from endophytic fungi — *Aspergillus sydowii* strain AV5L and *Penicillium verrucosum* strain AV6L — isolated from *Aloe vera* leaves, as well as their urease-inhibitory activity. The highest efficiency was observed in the ethyl acetate extracts, which provided the maximum dry matter yield (35.0 mg/g for *A. sydowii* AV5L and 41.0 mg/g for *P. verrucosum* AV6L) and exhibited high urease inhibition levels (88.1% and 88.0%, respectively). Extracts obtained using hexane and polar solvents (acetonitrile, ethanol, methanol, butanol) demonstrated significantly lower activity. For comparison, the standard urease inhibitor — thiourea — showed a urease inhibition level of 94.0%. These findings indicate that ethyl acetate is the optimal solvent for extracting urease-inhibiting metabolites from the studied endophytes.

Keywords: urease, inhibition, endophytes, *Aspergillus sydowii* strain, *Penicillium verrucosum*, ethyl acetate.

Введение. Эндофитные грибы представляют собой уникальную экологическую группу микроорганизмов, обитающих внутри тканей растений, способных синтезировать широкий спектр вторичных метаболитов, обладающих разнообразной биологической активностью, включая антимикробную, противоопухолевую, антиоксидантную и иммуномодулирующую [1]. Эти биоактивные соединения относятся к различным химическим классам, таким как алкалоиды, флавоноиды, терпеноиды, антрахиноны, стероиды, фенольные кислоты и другие [2]. Выбор растворителя играет решающую роль, так как различия в полярности растворителей напрямую влияют на выход и состав извлекаемых соединений. На практике применяются растворители с широким диапазоном полярностей, включая метанол, этанол, ацетон, хлороформ, этилацетат и гексан [3]. Полярные растворители, такие как метанол и этанол, обычно используются для извлечения фенольных соединений, флавоноидов и алкалоидов, тогда как растворители средней и низкой полярности, такие как этилацетат и хлороформ, эффективны для извлечения терпеноидов, стероидов и других липофильных метаболитов [4].

При отсутствии предварительных данных о химической природе целевых метаболитов целесообразно проведение скрининговой экстракции с использованием ряда растворителей различной полярности, что позволяет получить более полное представление о профиле биоактивных веществ, продуцируемых исследуемыми штаммами

В этой связи, целью настоящей работы являлся подбор наиболее эффективного растворителя, обеспечивающего максимальный выход ингибирующих метаболитов из биомассы эндофитных грибов *A. sydowii* strain AV5L и *P. verrucosum* AV6L.

Материалы и методы

1. Экстракция вторичных метаболитов из биомассы. Вторичные метаболиты выделяли из биомассы ЭГ по методу Hazalin [6]. Для этого 5 г биомассы гомогенизировали в гомогенизаторе Поттера, переносили в коническую колбу, содержащую 25 мл этилового эфира уксусной кислоты, и оставляли на сутки на качалке при комнатной температуре для перемешивания. Затем смесь отфильтровывали через бумажный фильтр (ватман бумага №1) и добавляли Na₂SO₄ из расчета 40 мкг/мл для удаления водного слоя. Далее смесь упаривали досуха на роторном испарителе и добавляли 1 мл диметилсульфоксида. Полученный экстракт использовали как маточный раствор и хранили при температуре +4°C. При определении степени извлечения и

ингибиторной активности вторичных метаболитов использовали этилацетат, этанол, ацетонитрил, воду, гексан, бутанол, метанол.

2. Количественное определение ингибирующей активности экстрактов в отношении уреазы. Измерение активности ингибирования уреазы в экстрактах эндофитных грибов, полученных с использованием различных растворителей, проводилось на основе определения аммиачного продукта по индофенольному методу Weatherburn (1967) [7].

Результаты и обсуждение

В рамках наших предыдущих исследований из различных лекарственных растений были выделены эндофитные грибы, обладающие способностью ингибировать активность уреазы. Среди полученных изолятов наибольшую ингибирующую активность продемонстрировали этилацетатные экстракты штаммов *A. sydowii strain AV5L* и *P. verrucosum AV6L*, выделенных из листьев *Aloe vera*. Уровень ингибирования уреазы составил соответственно 81,1% и 88% [8].

В связи с этим на начальном этапе настоящего исследования была проведена экстракция вторичных метаболитов из биомассы *A. sydowii strain AV5L* и *P. verrucosum AV6L* с целью определения оптимального растворителя, обеспечивающего максимальное извлечение соединений с уреазоингибирующей активностью.

Таблица 1.

Выход и ингибиторная активность в отношении уреазы экстрактов, полученных из биомассы *A. sydowii strain AV5L* и *P. verrucosum AV6L* с использованием различных растворителей.

№	Растворители	Глубинное культивирование			
		<i>A. sydowii strain AV5L</i>		<i>P. verrucosum AV6L</i>	
		экстракт мг/г б/м	% инг. Уреазы	экстракт мг/г б/м	% инг. Уреазы
1	Этилацетат	35	88,1	41	88,0
2	Этанол (80%)	14,6	38	17,0	20
3	Этанол (20%)	25	6,0	25	8,9
4	Ацетонитрил	13,0	4,2	22	7,5
5	Гексан	25	40	21	28
6	Бутанол	6,6	5,0	15,6	10
7	Метанол	6,1	10,2	7,8	13,5
8	Тиомочевина	94,0 %			

Все исследованные растворители продемонстрировали различную эффективность в извлечении вторичных метаболитов с уреазоингибирующей активностью из биомассы эндофитных грибов *A. sydowii strain AV5L* и *P. verrucosum AV6L* (табл.1) Наибольший эффект показали экстракты, полученные с использованием этилацетата, обеспечившие ингибирование уреазы на уровне 88,1% и 88,0% соответственно, при максимальном выходе сухого вещества (35,0 и 41,0 мг/г биомассы).

Высокая эффективность этилацетата, вероятно, связана с его промежуточной полярностью, способствующей извлечению широкого спектра биологически активных соединений, включая алкалоиды, флавоноиды и фенольные метаболиты [9]. В то же время гексан, как наименее полярный растворитель, обеспечил выход экстрактов 25 и 21 мг/г, а уровень ингибирования уреазы составил 40% и 28% у *A. sydowii strain AV5L* и *P. verrucosum AV6L* соответственно. Ацетонитрил, этанол (20%), метанол и бутанол продемонстрировали низкий выход экстракта и слабую уреазоингибирующую активность. Для сравнения, стандартный ингибитор уреазы – тиомочевина - показал ингибирующую активность на уровне 94,0%, что использовалось в качестве положительного контроля в эксперименте.

Таким образом, использование растворителей с различной полярностью позволило выделить широкий спектр вторичных метаболитов и провести более точную оценку их уреазоингибирующей активности. Полученные данные подтверждают, что этилацетат является наиболее подходящим экстрагентом для выделения метаболитов с высокой ингибиторной активностью, что согласуется с результатами предыдущих исследований по экстракции природных ингибиторов ферментов [6,10].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Kusari, S., Hertweck, C., & Spiteller, M. (2013). Chemical ecology of endophytic fungi: origins of secondary metabolites. *Chemistry & Biology*, **19**(7), 792–798. <https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2012.06.004>
2. Zhao, J., Shan, T., Mou, Y., & Zhou, L. (2010). Plant-derived bioactive compounds produced by endophytic fungi. *Mini Reviews in Medicinal Chemistry*, **10**(8), 963–978. <https://doi.org/10.2174/138955710791698578>
3. Nicoletti, R. (2017). Microbial secondary metabolites: their functions and applications in pharmaceutical biotechnology. In: *Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and Applications*, Springer, pp. 149–169.
4. Wang, Y., Xu, L., Ren, N., & Yan, X. (2021). Advances in isolation and bioactivities of secondary metabolites from endophytic fungi. *Journal of Fungi*, **7**(7), 572. <https://doi.org/10.3390/jof7070572>
5. Abdelwahab, M. F., El-Metwally, M. M., & Ebrahim, W. (2019). Solvent polarity-guided extraction of endophytic fungi: A comparative study on metabolite profiling and bioactivities. *Natural Product Research*, **33**(23), 3406–3410. <https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1493604>
6. Hazalin, N. A., Ramasamy, K., Lim, S. M., Wahab, I. A., Cole, A. L. J., & Majeed, A. A. (2009). Cytotoxic and antibacterial activities of endophytic fungi isolated from plants at the National Park, Pahang, Malaysia. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, **9**, 46. <https://doi.org/10.1186/1472-6882-9-46>
7. Weatherburn, M. W. (1967). Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia. *Analytical Chemistry*, **39**(8), 971–974. <https://doi.org/10.1021/ac60252a045>
8. Рузиева Д.М., Вахабова Н.А., Расулова Г.А. Скрининг ингибирующей активности уреазы вторичными метаболитами эндофитных грибов, выделенных из лекарственных растений Узбекистана. Кокандский ГПИ. Научный вестник. №4/2025. С. 89-99.
9. Zhao, H., Zhou, J., & Liu, L. (2021). Optimization of extraction technology, structure, and antioxidant activity of polysaccharide from *Grifola frondosa*. *Starch/Stärke*, **73**(9–10), 2000200. <https://doi.org/10.1002/star.202000200>